

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguium

Diagramação e editoração: Daniel Perseguium

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

DA NUVEM AO PAPEL

Ana Luiza Rodrigues Gambardella, UFRRJ, IAU-USP, Brasil.
<ana.gambardella@usp.br>

Paulo César Castral, IAU-USP, Brasil.
<pcastral@usp.br>

Palavras-chave

Diário Visual, fotolivro, espaço vivido, memória, imaginário

Resumo

Envoltos em um mar de imagens fotográficas, atualmente a obtenção de imagens pelos celulares e a acumulação dessas imagens em nuvens de dados faz com que o ato de fotografar seja naturalizado enquanto extensão da nossa vivência. Esse o material bruto que o artista TAF utiliza em seu fotolivro Diário Visual, publicado em 2021. Esse artigo tem como proposta a leitura e discussão do fotolivro a partir da hipótese de que Diário Visual se configura como o resultado de um

processo de escolha e sequenciamento de imagens que constituem uma narrativa do espaço vivido pelo artista através da articulação dessa memória guardada pela nuvem de dados com fotografias capturadas durante seis anos. Desse modo, a construção de uma narrativa própria do espaço vivido pelo artista configura um mundo particular através dessas memórias, do contato com o espaço físico e da ação imaginante configurada na expressão estética do fotolivro.

A imagem fotográfica

É inegável que a tecnologia presente nos celulares e a utilização das redes sociais mudou a forma como nos relacionamos com a imagem fotográfica nas últimas décadas. O que até a popularização da fotografia digital nos anos 2000 se configurava como um processo de espera entre a imagem capturada e sua revelação em papel, agora se conforma como a obtenção instantânea de imagens.

Essa instantaneidade e a multiplicação do uso se intensifica ainda mais com o uso dos chamados smartphones, que, entre as suas utilidades, está inserida uma câmera de uso pessoal em que o ato de capturar uma fotografia se torna uma extensão da visão, não há mais limites de poses, nem a necessidade de utilizar um aparelho específico para tal fim, a captura de fotografias está ao alcance dos toques de uma tela, as imagens então ficam guardadas em nuvens de dados e podem ser compartilhadas mundialmente através das redes sociais.

No livro *Políticas das imagens: vigilância e resistência na dadosfera*, Giselle Beiguelman chama atenção à naturalidade e abundância da produção de imagens na contemporaneidade, é notável a importância da imagem na cultura visual:

Não seria exagero afirmar que a cultura visual contemporânea é indissociável da produção imagética nas redes. Nunca se fotografou tanto como em nossa época. (Beiguelman, 2021, p.37)

Tirar uma fotografia com o celular é uma ação simples, quase que automática da vivência das pessoas, e é com essa virada da digitalização das imagens no século XXI que, segundo a autora, podemos falar de uma real diversificação do espectro social e cultural das imagens captadas.

Nesse contexto, o médium fotográfico enquan-

to visualidade que potencializa as relações entre o visível e invisível se torna parte naturalizada da vida e, com a facilidade das imagens fotográficas digitais, as relações que se impõem ao produzir e se deparar com a imagem parecem localizadas dentro de um espectro do inconsciente da ação fotográfica.

Porém, mesmo com essa característica das imagens digitais e a irreversível multiplicação das imagens que circulam diariamente pelas redes sociais e pela mídia, as práticas críticas e a problematização do mundo através da imagem fotográfica não se esvaem, é o que encontramos em práticas artísticas contemporâneas através de fotolivros, montagens fotográficas, instalações e as mais diversas formas narrativas que utilizam a imagem fotográfica. A fotografia é um instrumento de percepção do visível, e, mesmo que inconscientemente, ocupa esse papel em maior ou menor grau na vivência das pessoas.

O uso da fotografia na conformação do espaço da experiência das pessoas nos espaços de vivência, porém, não é um uso novo. Pode-se buscar exemplos em temas como a da fotografia urbana que permeia a história da fotografia desde seu surgimento no século XIX e que tem as vistas das cidades, cenas urbanas e os álbuns fotográficos como grandes exemplares de “retratos”, ou “exercícios” de sociedade, momentos que são resguardados do esquecimento; contudo, uma questão não deixa de transparecer quando olhamos essas imagens fora do seu contexto: quais as intenções na formulação e legitimação de uma narrativa da vida?

Quando nos deparamos com imagens fotográficas e narrativas construídas da virada do século XX, percebe-se um interesse dos fotógrafos pela questão documental, própria da fotografia, com a obtenção de imagens de ruas, praças, vielas, edifícios de interesse público, vistas das cidades, por

exemplo. Esse foco no espaço pode ser pensado a partir de uma questão técnica do tempo de exposição e a necessidade de haver um motivo imóvel, pode ser observado também por uma vontade de documentação do espaço em uma perspectiva pessoal, mas, percebe-se o interesse do poder público em contratar o trabalho desses fotógrafos para documentar esse espaço em modificação, a arquitetura e vida urbana, com o intuito de criar uma imagem controlada da cidade, ou seja, traçar uma importância institucional, política e econômica desse retrato da sociedade.

Podemos inferir, portanto, que há o desejo de uma afirmação de modernidade, desenvolvimento e progresso. Uma intenção clara de elaboração de uma narrativa autorizada. É nesse sentido que pesquisadoras como Lima e Carvalho (1997) abordam a narrativa presente em coleções de Álbuns de Cidade em São Paulo, assim como Kossoy (2016) define a fotografia urbana como um dos grandes temas desse mesmo período, tema esse que não se esgota até a nossa contemporaneidade.

Kossoy indica que as imagens fotográficas desse período:

Tratam-se de imagens encomendadas que, se por um lado, se prestaram para a fixação da memória, por outro, tinham em geral finalidade promocional, propagandística, financiadas por instituições oficiais ou empresas privadas interessadas em divulgar um certo tipo de progresso.

E continua sobre suas características:

Imagens que exaltam o material, mas que, em geral, minimizam, ou mesmo omitem, o social. Imagens construídas que visam propagar uma ideia simbólica de identidade nacional conforme a ideologia predominante num dado momento histórico. (Kossoy, 2016, p. 84)

Com o passar das décadas as narrativas ganham nuances que contemporizam com suas ques-

tões políticas e sociais, o que demonstra a potencialidade da expressão fotográfica e as possibilidades que se abrem com o uso da imagem fotográfica e de suas narrativas construídas. Por muito tempo essa potência da imagem fotográfica foi compreendida como inerente da qualidade intrínseca do fazer fotográfico, que foi pautado por Krauss (2014) como definidor de características que extrapolam o seu material, e se apresenta na arte como um fazer, o fazer fotográfico configura-se por sua condição indicial de captura.

É evidente que a imagem fotográfica ainda carrega o peso do “isso-foi” de Barthes (2012), e que dialoga com teóricos como Dubois (1993) e Krauss (2014) ao assinalar a imagem fotográfica como um signo indicial que pode ou não ser dotado de mais significados ao se caracterizar contextualizado enquanto símbolo e ícone. Segundo Dubois:

[...] a imagem foto torna-se inseparável de sua experiência referencial, do ato que a funda. Sua realidade primordial nada diz além de uma afirmação da existência. A foto é em primeiro lugar índice. Só depois ela pode tornar-se parecida (ícone) e adquirir sentido (símbolo) (Dubois, 1993, p.53)

E é interessante que esse entendimento da “fotografia índice” transpassa os estudos específicos e entra em um imaginário comum em que as pessoas atestam a veracidade de acontecimentos sob o pretexto da veracidade da fotografia mesmo que, atualmente a edição fotográfica e a produção de imagens por inteligência artificial já estejam enraizadas como possibilidade. Seria “ingenuidade” acreditar cegamente em uma fotografia sob o pretexto da veracidade mimética da imagem.

Se em um primeiro momento as narrativas fotográficas estavam enraizadas na construção de uma imagem controlada de sociedade, hoje com a massificação da produção fotográfica abrem-se caminhos para uma produção interessada em explorar a vivência dos espaços, questões banais da constituição do cotidiano.

Figura 1: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Interessa nesse ponto observar como a facilidade do meio e as características da imagem fotográfica podem se desdobrar em expressões narrativas que não passam pelo crivo da construção de um imaginário oficial das estruturas de poder, transformando-se em ferramenta de expressão de indivíduos, coletivos ou comunidades, agindo como instrumento de problematização e desenho de uma visão de mundo.

Para isso, é importante levantar algumas questões sobre a constituição do imaginário a partir dessa abordagem: como o contato com o mundo pode se desdobrar na construção narrativa e como essa vivência transparece no objeto de expressão? Ou seja, como a memória se articula na percepção do espaço?

Uma questão narrativa

Ao falar sobre a construção narrativa da imagem fotográfica é possível pensar em diversas abordagens distintas. Poderíamos pensar na imagem

única como constituinte de uma dimensão narrativa dentro da construção imagética do corte entre o dentro e o fora do enquadramento fotográfico, também na construção de dípticos ou trípticos fotográficos que engendram uma relação entre as imagens constituintes – uma relação que já foi abordada pela narrativa cinematográfica como nos estudos realizados pelo cineasta russo Lev Kulechov no que ficou conhecido como “efeito Kulechov” – ou também em um conjunto de obra de um dado fotógrafo em uma leitura sistemática da sua produção.

Porém, um dos principais suportes da fotografia traz a questão da narrativa como central: o livro.

Durante muitas décadas, o livro foi o mais influente meio de organizar (e, em geral, miniaturizar) fotos, assegurando desse modo sua longevidade, se não sua imortalidade – fotos são objetos frágeis, fáceis de rasgar e extraviar –, e um público mais amplo. A foto em um livro é, obviamente, a imagem de uma imagem. (Sontag, 2004, p.15)

Um livro que é composto por fotografias e que cria nessa composição uma narrativa supralinear, esse é o conceito de fotolivro que será aqui utilizado e que foi primeiro adotado por Sweetman em 1985 no seu texto *Photobooksworks: the Critical Realist Tradition*, no fotolivro as fotografias são pensadas em uma sequência, em uma série fotográfica.

Esse arranjo por si é um mundo próprio que se relaciona com o contexto em que está inserido, o que nos traz para a importância da construção desse mundo. Questões de linearidade e temporalidade são colocadas como inerentes ao suporte e conduzem para a formação da narrativa visual construída. [...]

O processo de construção dos senti-

dos, e por conseguinte, de uma mensagem através do conjunto de imagens fotográficas, é o cerne da compreensão do fotolivro enquanto espaço de representação de uma dada realidade a partir da experiência do artista. Por essa razão que o livro se mostra o espaço privilegiado da produção fotográfica. (Gambardella, 2020, p.98-99)

Nessa construção linear do fotolivro são desenvolvidas as percepções do autor com suas imagens fotográficas, portanto, o mais relevante não é a qualidade de uma fotografia singular, mas a qualidade que se configura nessas relações e nas escolhas de sequenciamento – termo escolhido por Badger (2013) ao refletir sobre a natureza da montagem na concepção e leitura de fotolivros.

Figura 2: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

O sequenciamento dessas imagens que irão compor as narrativas dos livros coloca as imagens fotográficas em movimento, e proporcionam que encontros visuais possam se desdobrar em experiências estéticas para os seus leitores.

Segundo Bachelard (2001), ao falar sobre a poesia em seu livro *O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento*, uma série de imagens expostas em sequência são um convite à imaginação - essa analogia pode ser comparada com o convite que é feito ao abrirmos um livro de imagens fotográficas, em que se cria uma narrativa, um movimento que é essencial na fruição do objeto poético. É importante para o descolamento da realidade material e o salto à uma dimensão imaginante.

Sequenciamento das imagens

Referência importante no assunto, Gerry Badger escreve sobre o fenômeno do fotolivro na produção fotográfica contemporânea e dá uma perspectiva construtiva do fazer fotográfico pelo fotolivro. Em seu texto *It's All Fiction: Narrative and the Photobook*, o autor concorda com Sontag quando fala sobre a importância do suporte do livro: "The book is the natural home, and the best showcase for photographers, because of the nature of the medium itself"¹ (Badger, 2013, p.16) e isso se deve tanto a questão da natureza do meio, a questão do papel impresso e da reprodutibilidade, mas também na oportunidade que os fotógrafos tem de criar um significado complexo através de suas fotografias ao organiza-las e combiná-las em sequências narrativas: "The photobook allows a photographer the potencial to tell a story, the possibility os constructing a narrative."² (Badger, 2013, p.16).

1 Tradução própria: O livro é a casa natural e o melhor mostruário para os fotógrafos devido à sua natureza intrínseca.

2 Tradução própria: O fotolivro permite ao fotógrafo o potencial de contar uma história, dá a possibilidade de cons-

Na constituição dessa história construída pelo fotógrafo ao organizar as fotografias em livros é plausível pensar em ações de montagem sendo configuradas. Porém, o autor atenta que, no caso dos fotolivros, a narrativa construída não se configura no sentido literário, contar uma história com imagens não tem correspondência direta com a narrativa construída com palavras. Do mesmo modo, não seria preciso falar de uma narrativa cinematográfica diretamente configurada na montagem do fotolivro por uma questão do meio cinematográfico: o filme transcorre no tempo de forma linear, o livro não. Dessa forma o autor irá propor uma mudança de termo:

Perhaps narrative is not the exactly the correct word to use when considering the photobook. Neither is something like "telling a story", because that implies a linear, fairly straightforward kind of narrative. When we talk about narrative in a photobook context, we are frequently talking more about sequencing, the act of placing the images in a certain order within the book.³ (Badger, 2013, p.17-18)

Ao falar sobre sequenciamento na construção narrativa do fotolivro pode-se compreender narrativas não lineares na fruição da obra ao percebermos o "tom" da narrativa construída. O sequenciamento em si não constrói necessariamente todo o trabalho, mas constrói esse "tom". Algo similar ao que acontece na construção musical na constituição de pontos e contrapontos, harmonias e contrastes, exposição e repetição, uma estrutura de tema e variações (Badger, 2013, p.19).

truir uma narrativa.

3 Tradução própria: Talvez narrativa não seja exatamente a palavra correta a ser usada ao considerar o fotolivro. Também algo como "contar uma história", porque isso implica um tipo de narrativa linear e bastante direta. Quando falamos de narrativa em um contexto de fotolivro, frequentemente estamos falando mais sobre sequenciamento, o ato de colocar as imagens em uma determinada ordem dentro do livro.

A experiência fotográfica no vivido

Voltemos as questões levantadas sobre a constituição do imaginário a partir de uma abordagem de construção sequencial que não passa pelo crivo das estruturas de poder.

Essas questões transparecem em trabalhos realizados por jovens que vivenciam o subúrbio carioca e a baixada fluminense – um território estigmatiza-

do da região metropolitana do Rio de Janeiro – através dos seus trabalhos fotográficos. Para o presente estudo, nos debruçaremos sobre o fotolivro *Diário Visual* (2021)⁴, de TAF (Thiago Almeida) – um dos 78 selecionados entre quase 400 fotolivros enviados na Convocatória de Fotolivros do Festival ZUM do Instituto Moreira Sales, em 2021.

Figura 3: Capa do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

⁴ As imagens aqui expostas no artigo se encontram na sequência proposta pelo artista na fruição do livro (com exceção da capa).

Esse trabalho é um exemplo instigante pelas suas características de concepção; trata-se de um fotolivro organizado a partir de imagens obtidas pelo celular do artista no seu cotidiano entre os anos de 2014 e 2019 sem a intenção de serem um projeto de livro. Como nos fala Beiguelman sobre a produção intensiva de imagens, essas imagens escolhidas para a construção de Diário Visual estão dentro da proposta contemporânea de criação efusiva de imagens no nosso cotidiano.

Diário Visual é, portanto, uma pesquisa dentro de um conjunto de imagens registradas durante esses seis anos de vivência do artista, fotografias despretensiosas que se organizam em um imaginário de mundo constituído na ação voluntária da fotografia digital.

O que percebemos é que, mais que um conjunto de imagens reunidos nas nuvens de dados, na ação do sequenciamento e construção do fotolivro podemos observar a memória sendo atualizada por meio do contato e da edição dessas imagens, no mesmo movimento da constituição de um objeto que ressignifica essas memórias e afetações em uma narrativa complexa e em relação dialógica com o tempo presente.

Se pensarmos em termos de sequenciamento segundo Badger, por exemplo em Diário Visual

é perceptível logo em um primeiro contato que há dois principais tratamentos das imagens: com imagens em cores vivas, com predominância de uma ou duas cores na imagem como um todo, e em tons amarelados e texturizados, criando uma fissura narrativa que cria duas temporalidades distintas, o que pode ser lido como contrastes criados dentro do livro, em que as imagens não foram organizadas pelo seu tratamento, mas cria suspensões de ida e vinda de uma linguagem visual própria. O mesmo pode ser observado no ponto de vista do fotógrafo que, na escolha das imagens repousa em fotografias muito aproximadas, e fotografias mais distantes, criando uma estrutura de vai e vem no olhar sobre as fotografias.

O livro, pensado na conjunção de imagens do dia a dia mostra a multiplicidade de situações que se confrontam em um espaço. Iniciamos a construção narrativa a partir de uma paisagem externa em preto e branco que se contrasta ao virar a página com o fechamento dentro do ônibus de viagem e a curiosidade do menino que acende a luz, muda o tom, traz calor. Esse vai e vem de imagens abertas e fechadas tanto em ambiências conhecidas, como em enquadramentos se confirma em outras sequencias como em dípticos de closes (braço tatuado e mão) e imagens externas.

Figura 3: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Caminhamos com o autor em sua vivência pelo espaço, o céu azul que enquadra o resultado de uma pesca, e o encontro com um cachorro que ameaça o estar nesse espaço, o encontro com o Outro no espaço urbano e experiências de texturas e sombras. O olhar de TAF se permite encontrar as situações do cotidiano e se afeta nesses encontros fortuitos. Esse olhar que olha para o céu mas também para o mar e para o trecho entreaberto que desvela a ação de deixar sua marca escrita na cidade.

Em seu texto – escrito com caligrafia manual – sua atitude sobre o espaço se mostra de forma contundente:

Que diz respeito a minha mente inconscientemente um delinquente, agindo de forma incoerente e todo mundo sente, a verdade não mente, fique esperto com o sinal verde a sua frente, falta de atenção te mata derrepente, e quem vive, sente. Perceba os sinais que nunca estão ausentes, eu determino a minha vida no momento presente então viva essa certeza, beleza e grandeza que vai além da nobreza, a natureza e a pureza, clara e coesa, mergulhe no mar e agradeça. (TAF, 2021, s/p)

Figura 4: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Temos então dois tempos configurados nessa construção: o tempo presente da vida sendo vivida pelo artista no momento da captura das imagens, e a ação de reconhecimento dessas imagens do passado que estão guardadas em uma nuvem de dados no celular. Vejamos que a ação imaginante da qual o artista lança ao constituir sua expressão poética é fortemente atrelada ao contato com a memória na relação constituída pela busca dessas imagens capturadas entre 2014 e 2019; ação que, segundo Bachelard (2001), é constituída pelo movimento do devir pautado por Bergson e que faz com que as imagens sublimem e sejam livres para serem colocadas em associação.

O presente está no explorar a cidade que está retratada em suas fotografias e a memória configurada nesses registros de “presentes” que se encontram e recriam esse espaço vivenciado e recriado pelo contato e sequenciamento das imagens. Essa ação faz com que as imagens colocadas em relação no processo de montagem da construção poética – o sequenciamento das imagens fotográficas – criem múltiplos

sentidos, permitindo que o leitor dê pulos de leitura, dispersões de significado, ou seja, permite a mobilidade das imagens.

Essa montagem é próxima daquela colocada por Didi-Huberman (2015) ao comentar a concepção Benjaminiana sobre a imaginação: “A imaginação, a montadora por excelência, desmonta a continuidade das coisas somente para melhor fazer surgir “afinidades eletivas” estruturais.” (2015, p.135), ou seja, as imagens e sua mobilidade permitem reconhecimentos não necessariamente previstos.

Sobre a mobilidade das imagens, esses movimentos são movimentos dialéticos, de ida e vinda que conferem tensão as imagens. Em comparação, esses movimentos remetem aos componentes teóricos do plano ótico colocados por Didi-Huberman (que podem ser observados tanto nas imagens singularmente, quanto na sequenciação das imagens) ao falar da inelutável cisão do ver: “rítmico, de superfície e fundo, fluxo e refluxo, avanço e recuo, aparecimento e desaparecimento.” (Didi-Huberman, 2010 p.33).

Vejamos que esses movimentos do plano ótico

é o movimento que faz viver a imaginação de Bachelard. Esses elementos de movimento contínuo mostram que a imagem não se fixa, tem sua característica de imagem dialética no jogo de vai e vem e de inquietude que nos coloca ao entrar em contato.

A criação poética apresenta em si a potência de criar possibilidades de movimento das imagens na sua concepção e representação. Entramos aqui no mérito tanto daquele que produz o objeto, na produção dessas imagens que serão fruídas, quanto daquele que o vê, o observador que se coloca disponível, pois uma criação poética interessante do ponto de vista imaginário abre brechas para a leitura múltipla. Bachelard (2001) comenta essa criação da imaginação na literatura, pensando na criação de narrativas que, nesse caso, se assemelha com a situação percebida nos fotolivros:

As imagens postas em série pelo convite à viagem adquirirão em sua ordem bem escolhida uma vivacidade

especial que nos permitirá designar, nos casos que estudaremos longamente nessa obra, um movimento da imaginação. (Bachelard, 2001, p.4)

A criação narrativa é vista como uma urgência da imaginação, uma necessidade que se transporece na ação imaginante das imagens em movimento:

A literatura não é, pois, o sucedâneo de nenhuma outra atividade. Ela preenche um desejo humano. Representa uma emergência da imaginação.[...]

O que se tinha a dizer é tão depressa suplantado pelo que nos surpreendemos a escrever, que sentimos bem que a linguagem escrita cria o seu próprio universo. Um universo das frases se ordena sobre a página branca, numa coerência de imagens que não raro tem leis bastante variadas, mas que conserva sempre as grandes leis do imaginário. (Bachelard, 2001, p.257-258)

Figura 5: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Diário Visual (2021) mostra, também, uma articulação entre espaço vivido e construção poética na constituição de uma narrativa a partir de um espaço material que, segundo Ricoeur (2007), é importante para a definição de pontos de apoio à memória na articulação entre experiência, memória e espaço construído.

Sob essa perspectiva o estar e vivenciar o espaço é essencial para a construção poética de Diário Visual. O estar no espaço a partir do corpo do artista coloca o corpo como objeto absoluto na relação de referência e na construção do espaço afetado pelas relações da construção do lugar, seja ele o lugar vivido, seja ele o lugar poético. Deslocar-se sobre o espaço, e principalmente sobre o espaço urbano, público, alimenta as relações e constitui o habitar esse espaço.

É sobre essas alternâncias de repouso e movimento que se enxerta o ato de habitar, o qual tem suas próprias polaridades: residir e deslocar-se, abrigar-se sob um teto, franquear um umbral e sair para o exterior. (Ricoeur, 2007, p.158)

Ricoeur faz essa busca em Bachelard através do seu livro *Poética do Espaço*, e nessa busca pode-se compreender que a consolidação do lugar se dá pelo ato de habitar, pela vivência do espaço.

Em *Arquitetura e Narrativa*⁵, Ricoeur diz:

El habitar se compone de ritmos, de pausas y movimientos, de fijaciones y desplazamientos. El lugar no es solamente un hueco donde poder establecerse, como lo definía Aristóteles (la superficie interior de un envoltorio), pero también un intervalo que hay que recorrer. La ciudad es la primera envoltura de esta dialéctica del refugio y desplazamiento.⁶ (Ricoeur, 2003, p.16)

5 Tradução própria do título. Texto original publicado na revista *Urbanisme* com o título *Architecture et narrativité*, traduzido para o espanhol e publicado pela revista *Arquitectonics* em 2003 com o título *Arquitectura y narratividad*.

6 Tradução própria: O habitar é feito de ritmos, de pausas e movimentos, de fixações e deslocamentos. O lugar não é

O espaço vivido da cidade, do “fora”, é um confronto entre uma lógica geométrica e a consideração dessas vivências a partir do objeto privilegiado, o corpo. A vivência, portanto, cria ancoragens da memória em espacialidades já conhecidas que ganham significado na sua revisitação. E a construção sequencial do livro traz à tona essas ancoragens, essa experiência do espaço através da vivência do artista.

No espaço construído, duração e espaço são articulados. E é nessa perspectiva que o espaço urbano aparece como espaço privilegiado de construção de uma narrativa que transpassa questões íntimas, históricas, culturais e tem a potencialidade de inscrição em um imaginário construído através do encontro entre espaço vivido e memorial. Ou, segundo o filósofo:

A cidade se dá ao mesmo tempo a ver e a ler. O tempo narrado e o espaço habitado estão nela mais estreitamente associados do que no edifício isolado. A cidade também suscita paixões mais complexas que a casa, na medida em que oferece um espaço de deslocamento, de aproximação e de distanciamento. É possível ali sentir-se extraviado, errante, perdido, enquanto que seus espaços públicos, suas praças, justamente denominadas, convidam às comemorações e às reuniões ritualizadas. (Ricoeur, 2007, p.159)

É nessa cidade que se dá a ver e ler que as imagens fotográficas do dia a dia se constroem como momentos, encontros e apoios da memória dessa cidade vivida em Diário Visual. Ao lançar mão do seu próprio acervo digital de fotografias, o artista revisita as afetações passadas que o levaram a registrar espaços, momentos e objetos dos mais diversos, e que, na reunião dessas imagens em uma narrativa própria, cria a espacialidade do imaginário construído pelo seu contato com o mundo que o cerca, o seu espaço vivido.

apenas uma cavidade na qual se estabelecer, como definiu Aristóteles (a superfície interna de um envelope), mas também um intervalo a ser percorrido. A cidade é o primeiro envelope dessa dialética entre refúgio e deslocamento.

Diário Visual é a criação de um mundo que configura e é configurado pelas memórias de uma vivência particular, mediada pela espontaneidade da foto-

grafia do celular. Uma imagem do tempo presente de anos de posicionamento crítico em relação ao lugar do artista no espaço que lhe é dado viver e ser.

Figura 5: Capa (fundo) do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Agradecimento

Agradecimento à biblioteca do Instituto Moreira Sales (IMS) pelo acesso aos livros selecionados nas Convocatórias de Fotolivros do Festival ZUM. Agradecimento especial pela generosidade de TAF, artista autor de *Diário Visual*, no acolhimento do desenvolvimento dessa leitura e no uso das imagens.

Referências

- BACHELARD, Gaston. **O ar e os sonhos**: ensaio sobre a imaginação do movimento. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- BADGER, Gerry. It's All Fiction: Narrative and the Photobook. In: Knape, G (ed). **Imprint**: Visual Narratives and Beyond. Estocolmo: Art and Theory Publishing, 2013.
- BARTHES, Roland. **A câmara clara**: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
- BEIGUELMAN, Giselle. **Políticas da imagem**: vigilância e resistência na dadosfera. São Paulo: Ubu, 2021

DIDI-HUBERMAN, Georges. **O que vemos, o que nos olha.**; tradução de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2010.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante do tempo:** história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.

DUBOIS, Philippe. **O Ato Fotográfico.** Tradução: Marina Appenzeller. Campinas. Papiros, 1993.

GAMBARDELLA, Ana Luiza Rodrigues. **Fotografia e Cidade:** um estudo sobre os processos perceptivos constituídos na ação estética presente no fotolivro Paranoia. Orientador: Paulo César Castral. 2020. 2 v. Dissertação (mestrado). Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020.

KOSSOY, Boris. **Realidades e ficções na trama fotográfica.** São Paulo: Ateliê Editorial, 2016.

KRAUSS, Rosalind. **O fotográfico.** São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro de. **Fotografia e cidade: da razão urbana à lógica do consumo: álbuns da cidade de São Paulo, 1887-1954.** Campinas: Mercado das Letras, São Paulo: Fapesp, 1997

RICOEUR, Paul. **Arquitectura y narrativa.** “**Architectonics: Mind, Land & Society**”, Gener 2003, núm. 3, p. 9-29. ISSN 1579-4431. Disponível em: <http://hdl.handle.net/2117/120787>

RICOEUR, Paul. **A memória, a história, o esquecimento;** tradução: Alain François [et al.]. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007.

SONTAG, Susan. **Sobre fotografia.** Rubens Figueiredo (trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

SWEETMAN, Alex. **Photobookworks: the critical realist tradition.** In: LYONS, Joan (org.) **Artists' Books: a critical anthology and sourcebook.** Rochester, New York: Visual Studies Workshop Press, 1985. p. 187-205.

DA NUVEM AO PAPEL

Ana Luiza Rodrigues Gambardella, UFRRJ, IAU-USP, Brasil.
<ana.gambardella@usp.br>

Paulo César Castral, IAU-USP, Brasil.
<pcastral@usp.br>

Palavras-chave

Diário Visual, fotolivro, espaço vivido, memória, imaginário

Resumo

Envoltos em um mar de imagens fotográficas, atualmente a obtenção de imagens pelos celulares e a acumulação dessas imagens em nuvens de dados faz com que o ato de fotografar seja naturalizado enquanto extensão da nossa vivência. Esse o material bruto que o artista TAF utiliza em seu fotolivro Diário Visual, publicado em 2021. Esse artigo tem como proposta a leitura e discussão do fotolivro a partir da hipótese de que Diário Visual se configura como o resultado de um

processo de escolha e sequenciamento de imagens que constituem uma narrativa do espaço vivido pelo artista através da articulação dessa memória guardada pela nuvem de dados com fotografias capturadas durante seis anos. Desse modo, a construção de uma narrativa própria do espaço vivido pelo artista configura um mundo particular através dessas memórias, do contato com o espaço físico e da ação imaginante configurada na expressão estética do fotolivro.

A imagem fotográfica

É inegável que a tecnologia presente nos celulares e a utilização das redes sociais mudou a forma como nos relacionamos com a imagem fotográfica nas últimas décadas. O que até a popularização da fotografia digital nos anos 2000 se configurava como um processo de espera entre a imagem capturada e sua revelação em papel, agora se conforma como a obtenção instantânea de imagens.

Essa instantaneidade e a multiplicação do uso se intensifica ainda mais com o uso dos chamados smartphones, que, entre as suas utilidades, está inserida uma câmera de uso pessoal em que o ato de capturar uma fotografia se torna uma extensão da visão, não há mais limites de poses, nem a necessidade de utilizar um aparelho específico para tal fim, a captura de fotografias está ao alcance dos toques de uma tela, as imagens então ficam guardadas em nuvens de dados e podem ser compartilhadas mundialmente através das redes sociais.

No livro *Políticas das imagens: vigilância e resistência na dadosfera*, Giselle Beiguelman chama atenção à naturalidade e abundância da produção de imagens na contemporaneidade, é notável a importância da imagem na cultura visual:

Não seria exagero afirmar que a cultura visual contemporânea é indissociável da produção imagética nas redes. Nunca se fotografou tanto como em nossa época. (Beiguelman, 2021, p.37)

Tirar uma fotografia com o celular é uma ação simples, quase que automática da vivência das pessoas, e é com essa virada da digitalização das imagens no século XXI que, segundo a autora, podemos falar de uma real diversificação do espectro social e cultural das imagens captadas.

Nesse contexto, o médium fotográfico enquan-

to visualidade que potencializa as relações entre o visível e invisível se torna parte naturalizada da vida e, com a facilidade das imagens fotográficas digitais, as relações que se impõem ao produzir e se deparar com a imagem parecem localizadas dentro de um espectro do inconsciente da ação fotográfica.

Porém, mesmo com essa característica das imagens digitais e a irreversível multiplicação das imagens que circulam diariamente pelas redes sociais e pela mídia, as práticas críticas e a problematização do mundo através da imagem fotográfica não se esvaem, é o que encontramos em práticas artísticas contemporâneas através de fotolivros, montagens fotográficas, instalações e as mais diversas formas narrativas que utilizam a imagem fotográfica. A fotografia é um instrumento de percepção do visível, e, mesmo que inconscientemente, ocupa esse papel em maior ou menor grau na vivência das pessoas.

O uso da fotografia na conformação do espaço da experiência das pessoas nos espaços de vivência, porém, não é um uso novo. Pode-se buscar exemplos em temas como a da fotografia urbana que permeia a história da fotografia desde seu surgimento no século XIX e que tem as vistas das cidades, cenas urbanas e os álbuns fotográficos como grandes exemplares de “retratos”, ou “exercícios” de sociedade, momentos que são resguardados do esquecimento; contudo, uma questão não deixa de transparecer quando olhamos essas imagens fora do seu contexto: quais as intenções na formulação e legitimação de uma narrativa da vida?

Quando nos deparamos com imagens fotográficas e narrativas construídas da virada do século XX, percebe-se um interesse dos fotógrafos pela questão documental, própria da fotografia, com a obtenção de imagens de ruas, praças, vielas, edifícios de interesse público, vistas das cidades, por

exemplo. Esse foco no espaço pode ser pensado a partir de uma questão técnica do tempo de exposição e a necessidade de haver um motivo imóvel, pode ser observado também por uma vontade de documentação do espaço em uma perspectiva pessoal, mas, percebe-se o interesse do poder público em contratar o trabalho desses fotógrafos para documentar esse espaço em modificação, a arquitetura e vida urbana, com o intuito de criar uma imagem controlada da cidade, ou seja, traçar uma importância institucional, política e econômica desse retrato da sociedade.

Podemos inferir, portanto, que há o desejo de uma afirmação de modernidade, desenvolvimento e progresso. Uma intenção clara de elaboração de uma narrativa autorizada. É nesse sentido que pesquisadoras como Lima e Carvalho (1997) abordam a narrativa presente em coleções de Álbuns de Cidade em São Paulo, assim como Kossoy (2016) define a fotografia urbana como um dos grandes temas desse mesmo período, tema esse que não se esgota até a nossa contemporaneidade.

Kossoy indica que as imagens fotográficas desse período:

Tratam-se de imagens encomendadas que, se por um lado, se prestaram para a fixação da memória, por outro, tinham em geral finalidade promocional, propagandística, financiadas por instituições oficiais ou empresas privadas interessadas em divulgar um certo tipo de progresso.

E continua sobre suas características:

Imagens que exaltam o material, mas que, em geral, minimizam, ou mesmo omitem, o social. Imagens construídas que visam propagar uma ideia simbólica de identidade nacional conforme a ideologia predominante num dado momento histórico. (Kossoy, 2016, p. 84)

Com o passar das décadas as narrativas ganham nuances que contemporizam com suas ques-

tões políticas e sociais, o que demonstra a potencialidade da expressão fotográfica e as possibilidades que se abrem com o uso da imagem fotográfica e de suas narrativas construídas. Por muito tempo essa potência da imagem fotográfica foi compreendida como inerente da qualidade intrínseca do fazer fotográfico, que foi pautado por Krauss (2014) como definidor de características que extrapolam o seu material, e se apresenta na arte como um fazer, o fazer fotográfico configura-se por sua condição indicial de captura.

É evidente que a imagem fotográfica ainda carrega o peso do “isso-foi” de Barthes (2012), e que dialoga com teóricos como Dubois (1993) e Krauss (2014) ao assinalar a imagem fotográfica como um signo indicial que pode ou não ser dotado de mais significados ao se caracterizar contextualizado enquanto símbolo e ícone. Segundo Dubois:

[...] a imagem foto torna-se inseparável de sua experiência referencial, do ato que a funda. Sua realidade primordial nada diz além de uma afirmação da existência. A foto é em primeiro lugar índice. Só depois ela pode tornar-se parecida (ícone) e adquirir sentido (símbolo) (Dubois, 1993, p.53)

E é interessante que esse entendimento da “fotografia índice” transpassa os estudos específicos e entra em um imaginário comum em que as pessoas atestam a veracidade de acontecimentos sob o pretexto da veracidade da fotografia mesmo que, atualmente a edição fotográfica e a produção de imagens por inteligência artificial já estejam enraizadas como possibilidade. Seria “ingenuidade” acreditar cegamente em uma fotografia sob o pretexto da veracidade mimética da imagem.

Se em um primeiro momento as narrativas fotográficas estavam enraizadas na construção de uma imagem controlada de sociedade, hoje com a massificação da produção fotográfica abrem-se caminhos para uma produção interessada em explorar a vivência dos espaços, questões banais da constituição do cotidiano.

Figura 1: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Interessa nesse ponto observar como a facilidade do meio e as características da imagem fotográfica podem se desdobrar em expressões narrativas que não passam pelo crivo da construção de um imaginário oficial das estruturas de poder, transformando-se em ferramenta de expressão de indivíduos, coletivos ou comunidades, agindo como instrumento de problematização e desenho de uma visão de mundo.

Para isso, é importante levantar algumas questões sobre a constituição do imaginário a partir dessa abordagem: como o contato com o mundo pode se desdobrar na construção narrativa e como essa vivência transparece no objeto de expressão? Ou seja, como a memória se articula na percepção do espaço?

Uma questão narrativa

Ao falar sobre a construção narrativa da imagem fotográfica é possível pensar em diversas abordagens distintas. Poderíamos pensar na imagem

única como constituinte de uma dimensão narrativa dentro da construção imagética do corte entre o dentro e o fora do enquadramento fotográfico, também na construção de dípticos ou trípticos fotográficos que engendram uma relação entre as imagens constituintes – uma relação que já foi abordada pela narrativa cinematográfica como nos estudos realizados pelo cineasta russo Lev Kulechov no que ficou conhecido como “efeito Kulechov” – ou também em um conjunto de obra de um dado fotógrafo em uma leitura sistemática da sua produção.

Porém, um dos principais suportes da fotografia traz a questão da narrativa como central: o livro.

Durante muitas décadas, o livro foi o mais influente meio de organizar (e, em geral, miniaturizar) fotos, assegurando desse modo sua longevidade, se não sua imortalidade – fotos são objetos frágeis, fáceis de rasgar e extraviar –, e um público mais amplo. A foto em um livro é, obviamente, a imagem de uma imagem. (Sontag, 2004, p.15)

Um livro que é composto por fotografias e que cria nessa composição uma narrativa supralinear, esse é o conceito de fotolivro que será aqui utilizado e que foi primeiro adotado por Sweetman em 1985 no seu texto *Photobooksworks: the Critical Realist Tradition*, no fotolivro as fotografias são pensadas em uma sequência, em uma série fotográfica.

Esse arranjo por si é um mundo próprio que se relaciona com o contexto em que está inserido, o que nos traz para a importância da construção desse mundo. Questões de linearidade e temporalidade são colocadas como inerentes ao suporte e conduzem para a formação da narrativa visual construída. [...]

O processo de construção dos senti-

dos, e por conseguinte, de uma mensagem através do conjunto de imagens fotográficas, é o cerne da compreensão do fotolivro enquanto espaço de representação de uma dada realidade a partir da experiência do artista. Por essa razão que o livro se mostra o espaço privilegiado da produção fotográfica. (Gambardella, 2020, p.98-99)

Nessa construção linear do fotolivro são desenvolvidas as percepções do autor com suas imagens fotográficas, portanto, o mais relevante não é a qualidade de uma fotografia singular, mas a qualidade que se configura nessas relações e nas escolhas de sequenciamento – termo escolhido por Badger (2013) ao refletir sobre a natureza da montagem na concepção e leitura de fotolivros.

Figura 2: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

O sequenciamento dessas imagens que irão compor as narrativas dos livros coloca as imagens fotográficas em movimento, e proporcionam que encontros visuais possam se desdobrar em experiências estéticas para os seus leitores.

Segundo Bachelard (2001), ao falar sobre a poesia em seu livro *O ar e os sonhos: ensaio sobre a imaginação do movimento*, uma série de imagens expostas em sequência são um convite à imaginação - essa analogia pode ser comparada com o convite que é feito ao abriremos um livro de imagens fotográficas, em que se cria uma narrativa, um movimento que é essencial na fruição do objeto poético. É importante para o descolamento da realidade material e o salto à uma dimensão imaginante.

Sequenciamento das imagens

Referência importante no assunto, Gerry Badger escreve sobre o fenômeno do fotolivro na produção fotográfica contemporânea e dá uma perspectiva construtiva do fazer fotográfico pelo fotolivro. Em seu texto *It's All Fiction: Narrative and the Photobook*, o autor concorda com Sontag quando fala sobre a importância do suporte do livro: "The book is the natural home, and the best showcase for photographers, because of the nature of the medium itself"¹ (Badger, 2013, p.16) e isso se deve tanto a questão da natureza do meio, a questão do papel impresso e da reprodutibilidade, mas também na oportunidade que os fotógrafos tem de criar um significado complexo através de suas fotografias ao organiza-las e combiná-las em sequências narrativas: "The photobook allows a photographer the potencial to tell a story, the possibility os constructing a narrative."² (Badger, 2013, p.16).

1 Tradução própria: O livro é a casa natural e o melhor mostruário para os fotógrafos devido à sua natureza intrínseca.

2 Tradução própria: O fotolivro permite ao fotógrafo o potencial de contar uma história, dá a possibilidade de cons-

Na constituição dessa história construída pelo fotógrafo ao organizar as fotografias em livros é plausível pensar em ações de montagem sendo configuradas. Porém, o autor atenta que, no caso dos fotolivros, a narrativa construída não se configura no sentido literário, contar uma história com imagens não tem correspondência direta com a narrativa construída com palavras. Do mesmo modo, não seria preciso falar de uma narrativa cinematográfica diretamente configurada na montagem do fotolivro por uma questão do meio cinematográfico: o filme transcorre no tempo de forma linear, o livro não. Dessa forma o autor irá propor uma mudança de termo:

Perhaps narrative is not the exactly the correct word to use when considering the photobook. Neither is something like "telling a story", because that implies a linear, fairly straightforward kind of narrative. When we talk about narrative in a photobook context, we are frequently talking more about sequencing, the act of placing the images in a certain order within the book.³ (Badger, 2013, p.17-18)

Ao falar sobre sequenciamento na construção narrativa do fotolivro pode-se compreender narrativas não lineares na fruição da obra ao percebermos o "tom" da narrativa construída. O sequenciamento em si não constrói necessariamente todo o trabalho, mas constrói esse "tom". Algo similar ao que acontece na construção musical na constituição de pontos e contrapontos, harmonias e contrastes, exposição e repetição, uma estrutura de tema e variações (Badger, 2013, p.19).

truir uma narrativa.

3 Tradução própria: Talvez narrativa não seja exatamente a palavra correta a ser usada ao considerar o fotolivro. Também algo como "contar uma história", porque isso implica um tipo de narrativa linear e bastante direta. Quando falamos de narrativa em um contexto de fotolivro, frequentemente estamos falando mais sobre sequenciamento, o ato de colocar as imagens em uma determinada ordem dentro do livro.

A experiência fotográfica no vivido

Voltemos as questões levantadas sobre a constituição do imaginário a partir de uma abordagem de construção sequencial que não passa pelo crivo das estruturas de poder.

Essas questões transparecem em trabalhos realizados por jovens que vivenciam o subúrbio carioca e a baixada fluminense – um território estigmatiza-

do da região metropolitana do Rio de Janeiro – através dos seus trabalhos fotográficos. Para o presente estudo, nos debruçaremos sobre o fotolivro *Diário Visual* (2021)⁴, de TAF (Thiago Almeida) – um dos 78 selecionados entre quase 400 fotolivros enviados na Convocatória de Fotolivros do Festival ZUM do Instituto Moreira Sales, em 2021.

Figura 3: Capa do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

⁴ As imagens aqui expostas no artigo se encontram na sequência proposta pelo artista na fruição do livro (com exceção da capa).

Esse trabalho é um exemplo instigante pelas suas características de concepção; trata-se de um fotolivro organizado a partir de imagens obtidas pelo celular do artista no seu cotidiano entre os anos de 2014 e 2019 sem a intenção de serem um projeto de livro. Como nos fala Beiguelman sobre a produção intensiva de imagens, essas imagens escolhidas para a construção de Diário Visual estão dentro da proposta contemporânea de criação efusiva de imagens no nosso cotidiano.

Diário Visual é, portanto, uma pesquisa dentro de um conjunto de imagens registradas durante esses seis anos de vivência do artista, fotografias despretensiosas que se organizam em um imaginário de mundo constituído na ação voluntária da fotografia digital.

O que percebemos é que, mais que um conjunto de imagens reunidos nas nuvens de dados, na ação do sequenciamento e construção do fotolivro podemos observar a memória sendo atualizada por meio do contato e da edição dessas imagens, no mesmo movimento da constituição de um objeto que ressignifica essas memórias e afetações em uma narrativa complexa e em relação dialógica com o tempo presente.

Se pensarmos em termos de sequenciamento segundo Badger, por exemplo em Diário Visual

é perceptível logo em um primeiro contato que há dois principais tratamentos das imagens: com imagens em cores vivas, com predominância de uma ou duas cores na imagem como um todo, e em tons amarelados e texturizados, criando uma fissura narrativa que cria duas temporalidades distintas, o que pode ser lido como contrastes criados dentro do livro, em que as imagens não foram organizadas pelo seu tratamento, mas cria suspensões de ida e vinda de uma linguagem visual própria. O mesmo pode ser observado no ponto de vista do fotógrafo que, na escolha das imagens repousa em fotografias muito aproximadas, e fotografias mais distantes, criando uma estrutura de vai e vem no olhar sobre as fotografias.

O livro, pensado na conjunção de imagens do dia a dia mostra a multiplicidade de situações que se confrontam em um espaço. Iniciamos a construção narrativa a partir de uma paisagem externa em preto e branco que se contrasta ao virar a página com o fechamento dentro do ônibus de viagem e a curiosidade do menino que acende a luz, muda o tom, traz calor. Esse vai e vem de imagens abertas e fechadas tanto em ambiências conhecidas, como em enquadramentos se confirma em outras sequencias como em dípticos de closes (braço tatuado e mão) e imagens externas.

Figura 3: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Caminhamos com o autor em sua vivência pelo espaço, o céu azul que enquadra o resultado de uma pesca, e o encontro com um cachorro que ameaça o estar nesse espaço, o encontro com o Outro no espaço urbano e experiências de texturas e sombras. O olhar de TAF se permite encontrar as situações do cotidiano e se afeta nesses encontros fortuitos. Esse olhar que olha para o céu mas também para o mar e para o trecho entreaberto que desvela a ação de deixar sua marca escrita na cidade.

Em seu texto – escrito com caligrafia manual – sua atitude sobre o espaço se mostra de forma contundente:

Que diz respeito a minha mente inconscientemente um delinquente, agindo de forma incoerente e todo mundo sente, a verdade não mente, fique esperto com o sinal verde a sua frente, falta de atenção te mata derrepente, e quem vive, sente. Perceba os sinais que nunca estão ausentes, eu determino a minha vida no momento presente então viva essa certeza, beleza e grandeza que vai além da nobreza, a natureza e a pureza, clara e coesa, mergulhe no mar e agradeça. (TAF, 2021, s/p)

Figura 4: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Temos então dois tempos configurados nessa construção: o tempo presente da vida sendo vivida pelo artista no momento da captura das imagens, e a ação de reconhecimento dessas imagens do passado que estão guardadas em uma nuvem de dados no celular. Vejamos que a ação imaginante da qual o artista lança ao constituir sua expressão poética é fortemente atrelada ao contato com a memória na relação constituída pela busca dessas imagens capturadas entre 2014 e 2019; ação que, segundo Bachelard (2001), é constituída pelo movimento do devir pautado por Bergson e que faz com que as imagens sublimem e sejam livres para serem colocadas em associação.

O presente está no explorar a cidade que está retratada em suas fotografias e a memória configurada nesses registros de “presentes” que se encontram e recriam esse espaço vivenciado e recriado pelo contato e sequenciamento das imagens. Essa ação faz com que as imagens colocadas em relação no processo de montagem da construção poética – o sequenciamento das imagens fotográficas – criem múltiplos

sentidos, permitindo que o leitor dê pulos de leitura, dispersões de significado, ou seja, permite a mobilidade das imagens.

Essa montagem é próxima daquela colocada por Didi-Huberman (2015) ao comentar a concepção Benjaminiana sobre a imaginação: “A imaginação, a montadora por excelência, desmonta a continuidade das coisas somente para melhor fazer surgir “afinidades eletivas” estruturais.” (2015, p.135), ou seja, as imagens e sua mobilidade permitem reconhecimentos não necessariamente previstos.

Sobre a mobilidade das imagens, esses movimentos são movimentos dialéticos, de ida e vinda que conferem tensão as imagens. Em comparação, esses movimentos remetem aos componentes teóricos do plano ótico colocados por Didi-Huberman (que podem ser observados tanto nas imagens singularmente, quanto na sequenciação das imagens) ao falar da inelutável cisão do ver: “rítmico, de superfície e fundo, fluxo e refluxo, avanço e recuo, aparecimento e desaparecimento.” (Didi-Huberman, 2010 p.33).

Vejamos que esses movimentos do plano ótico

é o movimento que faz viver a imaginação de Bachelard. Esses elementos de movimento contínuo mostram que a imagem não se fixa, tem sua característica de imagem dialética no jogo de vai e vem e de inquietude que nos coloca ao entrar em contato.

A criação poética apresenta em si a potência de criar possibilidades de movimento das imagens na sua concepção e representação. Entramos aqui no mérito tanto daquele que produz o objeto, na produção dessas imagens que serão fruídas, quanto daquele que o vê, o observador que se coloca disponível, pois uma criação poética interessante do ponto de vista imaginário abre brechas para a leitura múltipla. Bachelard (2001) comenta essa criação da imaginação na literatura, pensando na criação de narrativas que, nesse caso, se assemelha com a situação percebida nos fotolivros:

As imagens postas em série pelo convite à viagem adquirirão em sua ordem bem escolhida uma vivacidade

especial que nos permitirá designar, nos casos que estudaremos longamente nessa obra, um movimento da imaginação. (Bachelard, 2001, p.4)

A criação narrativa é vista como uma urgência da imaginação, uma necessidade que se transporece na ação imaginante das imagens em movimento:

A literatura não é, pois, o sucedâneo de nenhuma outra atividade. Ela preenche um desejo humano. Representa uma emergência da imaginação.[...]

O que se tinha a dizer é tão depressa suplantado pelo que nos surpreendemos a escrever, que sentimos bem que a linguagem escrita cria o seu próprio universo. Um universo das frases se ordena sobre a página branca, numa coerência de imagens que não raro tem leis bastante variadas, mas que conserva sempre as grandes leis do imaginário. (Bachelard, 2001, p.257-258)

Figura 5: Trecho do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Diário Visual (2021) mostra, também, uma articulação entre espaço vivido e construção poética na constituição de uma narrativa a partir de um espaço material que, segundo Ricoeur (2007), é importante para a definição de pontos de apoio à memória na articulação entre experiência, memória e espaço construído.

Sob essa perspectiva o estar e vivenciar o espaço é essencial para a construção poética de Diário Visual. O estar no espaço a partir do corpo do artista coloca o corpo como objeto absoluto na relação de referência e na construção do espaço afetado pelas relações da construção do lugar, seja ele o lugar vivido, seja ele o lugar poético. Deslocar-se sobre o espaço, e principalmente sobre o espaço urbano, público, alimenta as relações e constitui o habitar esse espaço.

É sobre essas alternâncias de repouso e movimento que se enxerta o ato de habitar, o qual tem suas próprias polaridades: residir e deslocar-se, abrigar-se sob um teto, franquear um umbral e sair para o exterior. (Ricoeur, 2007, p.158)

Ricoeur faz essa busca em Bachelard através do seu livro *Poética do Espaço*, e nessa busca pode-se compreender que a consolidação do lugar se dá pelo ato de habitar, pela vivência do espaço.

Em *Arquitetura e Narrativa*⁵, Ricoeur diz:

El habitar se compone de ritmos, de pausas y movimientos, de fijaciones y desplazamientos. El lugar no es solamente un hueco donde poder establecerse, como lo definía Aristóteles (la superficie interior de un envoltorio), pero también un intervalo que hay que recorrer. La ciudad es la primera envoltura de esta dialéctica del refugio y desplazamiento.⁶ (Ricoeur, 2003, p.16)

5 Tradução própria do título. Texto original publicado na revista *Urbanisme* com o título *Architecture et narrativité*, traduzido para o espanhol e publicado pela revista *Arquitectonics* em 2003 com o título *Arquitectura y narratividad*.

6 Tradução própria: O habitar é feito de ritmos, de pausas e movimentos, de fixações e deslocamentos. O lugar não é

O espaço vivido da cidade, do “fora”, é um confronto entre uma lógica geométrica e a consideração dessas vivências a partir do objeto privilegiado, o corpo. A vivência, portanto, cria ancoragens da memória em espacialidades já conhecidas que ganham significado na sua revisitação. E a construção sequencial do livro traz à tona essas ancoragens, essa experiência do espaço através da vivência do artista.

No espaço construído, duração e espaço são articulados. E é nessa perspectiva que o espaço urbano aparece como espaço privilegiado de construção de uma narrativa que transpassa questões íntimas, históricas, culturais e tem a potencialidade de inscrição em um imaginário construído através do encontro entre espaço vivido e memorial. Ou, segundo o filósofo:

A cidade se dá ao mesmo tempo a ver e a ler. O tempo narrado e o espaço habitado estão nela mais estreitamente associados do que no edifício isolado. A cidade também suscita paixões mais complexas que a casa, na medida em que oferece um espaço de deslocamento, de aproximação e de distanciamento. É possível ali sentir-se extraviado, errante, perdido, enquanto que seus espaços públicos, suas praças, justamente denominadas, convidam às comemorações e às reuniões ritualizadas. (Ricoeur, 2007, p.159)

É nessa cidade que se dá a ver e ler que as imagens fotográficas do dia a dia se constroem como momentos, encontros e apoios da memória dessa cidade vivida em Diário Visual. Ao lançar mão do seu próprio acervo digital de fotografias, o artista revisita as afetações passadas que o levaram a registrar espaços, momentos e objetos dos mais diversos, e que, na reunião dessas imagens em uma narrativa própria, cria a espacialidade do imaginário construído pelo seu contato com o mundo que o cerca, o seu espaço vivido.

apenas uma cavidade na qual se estabelecer, como definiu Aristóteles (a superfície interna de um envelope), mas também um intervalo a ser percorrido. A cidade é o primeiro envelope dessa dialética entre refúgio e deslocamento.

Diário Visual é a criação de um mundo que configura e é configurado pelas memórias de uma vivência particular, mediada pela espontaneidade da foto-

grafia do celular. Uma imagem do tempo presente de anos de posicionamento crítico em relação ao lugar do artista no espaço que lhe é dado viver e ser.

Figura 5: Capa (fundo) do fotolivro *Diário Visual*

Fonte: TAF, Thiago Almeida (2021)

Agradecimento

Agradecimento à biblioteca do Instituto Moreira Sales (IMS) pelo acesso aos livros selecionados nas Convocatórias de Fotolivros do Festival ZUM. Agradecimento especial pela generosidade de TAF, artista autor de *Diário Visual*, no acolhimento do desenvolvimento dessa leitura e no uso das imagens.

Referências

- BACHELARD, Gaston. **O ar e os sonhos**: ensaio sobre a imaginação do movimento. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
- BADGER, Gerry. It's All Fiction: Narrative and the Photobook. In: Knape, G (ed). **Imprint**: Visual Narratives and Beyond. Estocolmo: Art and Theory Publishing, 2013.
- BARTHES, Roland. **A câmara clara**: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.
- BEIGUELMAN, Giselle. **Políticas da imagem**: vigilância e resistência na dadosfera. São Paulo: Ubu, 2021

DIDI-HUBERMAN, Georges. **O que vemos, o que nos olha.**; tradução de Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 2010.

DIDI-HUBERMAN, Georges. **Diante do tempo:** história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2015.

DUBOIS, Philippe. **O Ato Fotográfico.** Tradução: Marina Appenzeller. Campinas. Papiros, 1993.

GAMBARDELLA, Ana Luiza Rodrigues. **Fotografia e Cidade:** um estudo sobre os processos perceptivos constituídos na ação estética presente no fotolivro Paranoia. Orientador: Paulo César Castral. 2020. 2 v. Dissertação (mestrado). Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020.

KOSSOY, Boris. **Realidades e ficções na trama fotográfica.** São Paulo: Ateliê Editorial, 2016.

KRAUSS, Rosalind. **O fotográfico.** São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

LIMA, Solange Ferraz de; CARVALHO, Vânia Carneiro de. **Fotografia e cidade: da razão urbana à lógica do consumo: álbuns da cidade de São Paulo, 1887-1954.** Campinas: Mercado das Letras, São Paulo: Fapesp, 1997

RICOEUR, Paul. **Arquitectura y narrativa.** “**Architectonics: Mind, Land & Society**”, Gener 2003, núm. 3, p. 9-29. ISSN 1579-4431. Disponível em: <http://hdl.handle.net/2117/120787>

RICOEUR, Paul. **A memória, a história, o esquecimento;** tradução: Alain François [et al.]. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2007.

SONTAG, Susan. **Sobre fotografia.** Rubens Figueiredo (trad.). São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

SWEETMAN, Alex. **Photobookworks: the critical realist tradition.** In: LYONS, Joan (org.) **Artists' Books: a critical anthology and sourcebook.** Rochester, New York: Visual Studies Workshop Press, 1985. p. 187-205.